

¿Es posible regular jurídicamente lo mágico, esotérico y la adivinación?: asimetría en la regulación jurídica del esoterismo y el derecho a la ciencia

Is it possible to legally regulate magical, esoteric and divination?

Relationship between human rights and esotericism: focus and scope of the study

María Isabel Puente Gallegos¹

Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación

Resumen: Si bien el marco jurídico de los derechos humanos reconoce de manera amplia la libertad de credo, que incluye las creencias mágicas, esotéricas y las prácticas adivinatorias, estas manifestaciones suelen ser reducidas por el pensamiento hegemónico católico, siendo privadas de una consideración seria sobre su interacción con el derecho.

Primeramente, se realiza un examen normativo para explorar la relación entre estas prácticas esotéricas y el orden jurídico mexicano vigente. Este análisis se centra en el derecho a la libertad religiosa y de convicciones éticas, y en su intersección con otras garantías como el acceso a la justicia, la plena aplicación del principio de laicidad y los derechos culturales y científicos.

En segundo lugar, se esbozan las bases generales para la construcción de modelos jurídicos y de políticas públicas que buscan la protección equilibrada de las prácticas esotéricas, garantizando tanto la libertad individual como el orden público.

Palabras clave: Derecho Humano a la Ciencia, Laicidad, Libertad de Creencias, Esoterismo, México.

Abstract: Although the legal framework of human rights broadly recognizes freedom of belief, which includes magical and esoteric beliefs and divinatory practices, these manifestations are usually reduced by hegemonic Catholic thought, being deprived of serious consideration of their interaction with the law.

First, a normative examination is carried out to explore the relationship between these esoteric practices and the current Mexican legal order. This analysis focuses on

¹ Abogada por la Universidad de Guanajuato, maestra y doctora en Derechos Humanos por la Universidad de Valencia, España. Actualmente investigadora de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación en la Unidad de Asuntos Jurídicos. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores nivel 1.

*¿Es posible regular jurídicamente lo mágico, esotérico y la adivinación?:
asimetría en la regulación jurídica del esoterismo y el derecho a la ciencia*

the right to freedom of religion and ethical convictions, and its intersection with other guarantees such as access to justice, the full application of the principle of secularism, and cultural and scientific rights.

Second, it outlines the general bases for the construction of legal models and public policies that seek the balanced protection of esoteric practices, guaranteeing both individual freedom and public order.

Keywords: Human Right to Science, Secularism, Freedom of Belief, Esotericism, Mexico.

Introducción

Roberto Blancarte² conceptualiza la laicidad como "el tránsito de una legitimidad basada en lo sagrado hacia una autoridad emanada de la voluntad popular". En su planteamiento, subyace la idea de que ningún Estado alcanza una laicidad plena, constituyéndose esta más bien como un ideal regulativo o un horizonte inalcanzable en su totalidad. Así pues, la laicidad no se agota en la separación formal entre las iglesias y el Estado; su esencia reside en el origen de la legitimidad que sustenta el poder político. Cuando dicha legitimidad emana de manera exclusiva de la ciudadanía, puede hablarse de un sistema genuinamente laico, el cual se ve severamente comprometido si los gobernantes recurren a fundamentos religiosos o sagrados para validar su autoridad (Blancarte, 2008: 30) .

Este ideal de laicidad se inscribe, a su vez, en un proceso histórico de secularización más amplio. Desde el contexto mexicano, el planteamiento del problema que motiva esta investigación puede trazarse a partir de dos fenómenos históricos divergentes. En primer lugar, la construcción del Estado laico en México es indisociable de un momento histórico específico: la transición forzada entre la Iglesia y el Estado, catalizada por la Ley de Tolerancia de Cultos (Ley Calles) y el conflicto armado de la Guerra Cristera (1926-1929). Este proceso histórico, no fue homogéneo en el territorio nacional, pues en ciertas zonas geográficas como el centro del país se radicalizaron las resistencias frente a este proceso de laicidad, y en zonas como el sureste mexicano, se llevaron a cabo en posturas laicistas radicales. Un ejemplo paradigmático lo encontramos en el sureste mexicano con el movimiento de las Camisas Rojas, encabezado por Tomás Garrido Canabal³, gobernador de Tabasco, cuya gestión ha sido catalogada como un episodio de fanatismo anticlerical sin muchos paralelos en la historia de América Latina (Ramírez, 2018) .

En su afán por erradicar toda huella de la cultura cristiana, Garrido Canabal ordenó el saqueo y la clausura de iglesias en todo el estado de Tabasco, promovió la quema pública de imágenes sagradas e incluso mandó retirar las cruces de las tumbas en los cementerios. Como relata Rodríguez⁴ (2018), en su lugar se erigieron columnas trucas de dimensiones uniformes, marcadas únicamente con un número, un nombre y una fecha. Sustituyó las festividades religiosas por ferias agrícolas y ganaderas, y decretó el cambio de nombre de las poblaciones que llevaban nombres de santos, reemplazándolos por los de héroes nacionales, sabios, maestros y artistas.

No obstante, y este es el segundo fenómeno que define nuestro problema de investigación, este proceso de laicidad y secularización, con su intenso foco en la regulación y el control de la religión católica y sus variantes, no se replicó con las prácticas derivadas de la religión yoruba, las creencias adivinatorias, las tradiciones

² BLANCARTE, Roberto, 2008. Los retos de la laicidad y la secularización en el mundo contemporáneo. México: El Colegio de México. ISBN 978-607-462-000-0.

³ RODRÍGUEZ, Juan Manuel, 2018. Iconoclasia y revolución: Tomás Garrido Canabal y la destrucción del patrimonio religioso en Tabasco. Xalapa: Universidad Veracruzana. ISBN 978-607-502-680-0.

⁴ RAMÍREZ, Ricardo, 2018. La guerra sin fin: La resistencia cristera en el sureste mexicano. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica. ISBN 978-607-16-5400-8.

mágicas, el esoterismo y expresiones espirituales análogas. Estas continuaron realizándose de manera más o menos discreta, al margen de un marco regulatorio específico y, por lo tanto, sin una delimitación clara de su estatus jurídico.

Por otra parte, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI⁵, en México el 77.7% de la población, lo equivalente a 97.8 millones de personas, se autoidentifica como católica, siendo los estados del centro del país como Guanajuato y Zacatecas los que registran las proporciones más altas de adherentes a esta confesión⁶. Esta preeminencia numérica se ha traducido en un reconocimiento normativo diferenciado y en una notable impronta de la tradición católica en el espacio público, lo cual resulta particularmente evidente en el régimen de festividades oficiales.

A nivel federal, el calendario incluye días de asueto asociados a conmemoraciones de origen católico, como Navidad, Día de Reyes, Semana Santa y, en muchas localidades, el día del santo patrono. No obstante, es en el ámbito estatal y municipal donde este fenómeno adquiere mayor visibilidad. A manera de ejemplo, el Estado de Guanajuato, uno de los de mayor tradición católica, establece en su calendario oficial para 2025 un total de 44 días festivos distribuidos entre sus municipios, muchos de ellos dedicados a santos patronos, según la Secretaría de Finanzas de Guanajuato⁷. Esta práctica no solo refleja un sustrato cultural mayoritario, sino que evidencia una acomodación institucional de las manifestaciones religiosas dentro de la estructura administrativa del Estado laico mexicano.

Dicha situación contrasta marcadamente con el tratamiento jurídico y social asignado a otras expresiones de carácter espiritual, como las prácticas esotéricas, adivinatorias, las cuales carecen de un marco de reconocimiento análogo. Mientras el catolicismo y otras confesiones religiosas son reguladas a través de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público⁸, que regula su personalidad jurídica, actividades y derechos, estas otras formas de creencia (esoterismo) permanecen en un estatus jurídico difuso, sin canales formales de asociación, celebración pública o incorporación al calendario oficial. Esta asimetría plantea interrogantes fundamentales en torno a los principios de igualdad, no discriminación y laicidad del Estado, en la medida que la relevancia pública de una creencia parece estar en función de su peso demográfico antes que de un ejercicio pleno de los derechos de libertad de conciencia y religión.

Es precisamente en esta asimetría normativa donde radica el núcleo de la pertinencia de este documento. Mientras el catolicismo y otras confesiones religiosas cuentan con un reconocimiento y regulación expresa a través de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, los movimientos y prácticas esotéricas carecieron de un proceso de institucionalización análogo. En consecuencia, su relación con el ordenamiento jurídico mexicano es ambigua, y su imbricación en los procesos legales y sociales ha seguido una trayectoria radicalmente diferente. Esta situación genera vacíos críticos en materia de protección de derechos, reconocimiento jurídico y, en algunos casos, de control y responsabilidad, lo que hace urgente su análisis desde la perspectiva de los derechos humanos.

⁵ INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA (INEGI), 2020a. Censo de Población y Vivienda 2020 [en línea]. México: INEGI. [Consulta: 24 mayo 2024]. Disponible en: <https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/>

⁶ INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA (INEGI), 2020b. Proporción de personas católicas por estado 2020 [en línea]. Ciudad de México: INEGI. [Consulta: 20 noviembre 2025]. Disponible en: https://cuentame.inegi.org.mx/descubre/poblacion/religiones_en_mexico/

⁷ GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO. SECRETARÍA DE FINANZAS, 2025. Calendario de Días Festivos Oficiales 2025 [en línea]. Guanajuato: Gobierno del Estado de Guanajuato. [Consulta: 24 mayo 2024]. Disponible en: <https://finanzas.guanajuato.gob.mx/transparencia/calendario-oficial/>

⁸ MÉXICO, 1992. Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público [en línea]. Diario Oficial de la Federación, 15 julio. Última reforma DOF 17-12-2015. [Consulta: 20 noviembre 2025]. Disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/174_171215.pdf

*¿Es posible regular jurídicamente lo mágico, esotérico y la adivinación?:
asimetría en la regulación jurídica del esoterismo y el derecho a la ciencia*

Resulta fundamental precisar que, para los fines de esta investigación, se distinga conceptualmente entre lo religioso y lo esotérico. A modo de marco definitorio, se acude al Diccionario de la lengua en México:

Religión (s. f.): "Conjunto coherente de creencias que un grupo de personas tiene acerca de la divinidad (de un Dios o de varios dioses) y de la relación de dependencia que lo une a ella, o de lo sagrado en general y del lugar que ocupa el género humano en el orden universal, y sistema de dogmas, preceptos y prácticas culturales y tradicionales que observa para rendirle culto, para normar su vida, relacionarse con otros hombres, con la naturaleza, etc." (DELE, 2025a)⁹.

Esoterismo (s. m.): "1. Conocimiento o práctica que encierra un misterio o que está reservado para los iniciados en él... 2. Conjunto de ciencias ocultas, como el tarot, la astrología, la cábala, etc." (DELE, 2025b)¹⁰.

De lo anterior se desprende que, si bien pueden compartir elementos liminares, esoterismo, magia y religión no son sinónimos. Cabe señalar que tradiciones como la yoruba, la santería o el vudú constituyen sistemas religiosos completos; sin embargo, para algunos autores y en el imaginario social predominante, suelen ser agrupadas, a menudo de manera imprecisa, bajo la etiqueta de prácticas esotéricas. El objetivo de este trabajo no es examinar en profundidad la naturaleza teológica de cada una de estas, sino analizar la respuesta del Derecho ante un fenómeno social cotidiano y extendido en México, que en la actualidad, opera en los márgenes de la ley.

La oferta de servicios esotéricos, mágicos y adivinatorios en México es vasta y se ha normalizado en el espacio público y comercial. Es frecuente encontrar en mercados como el de Sonora¹¹ y plazas comerciales como la Plaza galería de las estrellas¹², establecimientos dedicados a la venta de amuletos, talismanes o a la práctica de la cristaloterapia, quiromancia, tarot, taseomancia y muchas otras. Esta presencia se amplifica en el entorno digital, donde proliferan ofertas de lectura de cartas, santería, palo monte, vudú y sanación energética y otros más. De esto, se aparece que existe un necesario arbitraje en la medida de su competencia de derechos del consumidor, o en el ámbito mercantil, incluso el laboral.

Los medios de comunicación masiva también son vehículos de difusión. La televisión ha sido históricamente un escaparate para servicios de mediumnidad, clarividencia y oniromancia, mientras que los periódicos de circulación nacional y local suelen incluir secciones de astrología como El Universal¹³, El país¹⁴, Publímetro¹⁵. Así

⁹ CENTRO DE ESTUDIOS LINGÜÍSTICOS Y LITERARIOS, 2025a. Religión [en línea]. Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México. Diccionario de la lengua en México. [Consulta: 24 mayo 2024]. Disponible en: <http://dem.colmex.mx>

¹⁰ CENTRO DE ESTUDIOS LINGÜÍSTICOS Y LITERARIOS, 2025b. Esoterismo [en línea]. Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México. Diccionario de la lengua en México. [Consulta: 24 mayo 2024]. Disponible en: <http://dem.colmex.mx>

¹¹ CIUDAD DE MÉXICO, 2025. Mercado de Sonora [en línea]. Ciudad de México: Gobierno de la Ciudad de México. [Consulta: 20 noviembre 2025]. Disponible en: <https://mexicocity.cdmx.gob.mx/venues/mercado-sonora/>

¹² PLAZA GALERÍA DE LAS ESTRELLAS, 2025. Página oficial [en línea]. Guadalajara: Plaza Galería de las Estrellas. [Consulta: 20 noviembre 2025]. Disponible en: <https://plazadelasestrellas.com/>

¹³ EL UNIVERSAL, 2025. Horóscopos [en línea]. 27 noviembre. Ciudad de México: El Universal. [Consulta: 16 septiembre octubre 2025]. Disponible en: <https://www.eluniversal.com.mx/tag/horoscopos/>

¹⁴ GUEVARA, Irene, 2025. Horóscopo [en línea]. 24 noviembre. Madrid: El País. [Consulta: 20 noviembre 2025]. Disponible en: <https://elpais.com/noticias/horoscopo/>

¹⁵ PUBLIMETRO, 2025. Mhoni Vidente [en línea]. 27 noviembre. Ciudad de México: Publímetro. [Consulta: 16 septiembre 2025]. Disponible en: <https://www.publimetro.com.mx/mhoni-vidente/>

mismo, despachos de arquitectura incorporan la geomancia¹⁶ o el Feng Shui como un valor agregado en su publicidad y oferta de servicios profesionales como de consultoría y diseño como del análisis energético¹⁷, el cual evalúa el flujo de energía Chi en la vivienda o negocio para identificar zonas problemáticas y de potencial (Sánchez, 2025). Optimización de zonas: Se buscan soluciones para mejorar la salud y la energía de diferentes áreas del espacio, equilibrando elementos Yin y Yang (Plascencia, 2025).

Esta omnipresencia socioeconómica evidencia una clara imbricación con diversas ramas del derecho. La prestación de estos servicios activa de inmediato cuestiones jurídicas sustantivas en materia de derecho del consumidor (publicidad veraz, cumplimiento de lo ofrecido), derecho sanitario (prácticas que implican manipulación corporal o uso de sustancias), derecho mercantil (régimen de sociedades, responsabilidad contractual), derecho laboral (estatuto de los prestadores de servicios) y derecho fiscal (obligaciones tributarias), por mencionar las más evidentes. Es en el análisis de esta intersección entre la práctica esotérica y la norma jurídica donde reside la contribución central de esta investigación. Supone un obstáculo en el ejercicio del derecho humano a la ciencia por que aleja a las personas del pensamiento lógico

Metodología

Esta investigación se sustenta en un diseño metodológico de carácter cualitativo, específicamente de tipo documental-analítico. Su objetivo es examinar de manera sistemática y crítica la relación asimétrica entre las prácticas esotéricas y el ordenamiento jurídico mexicano, un fenómeno social que hasta ahora ha sido escasamente tematizado por la doctrina jurídica.

El enfoque es descriptivo, analítico y deductivo. En una primera instancia, se describe el panorama normativo y social existente. Posteriormente, se analiza la interacción del binomio procesos sociales-legislación para, finalmente, deducir los principios rectores y consecuencias jurídicas que de esta interacción se derivan. Para ello, se integran perspectivas provenientes de la Filosofía del Derecho, especialmente las teorías de la laicidad, el pluralismo jurídico y los fundamentos de la libertad de conciencia, que permiten una comprensión epistemológica profunda de los fenómenos ontológicos jurídicos en cuestión.

El análisis se realizará a través de la técnica de análisis de contenido y la argumentación jurídica, contrastando permanentemente las fuentes normativas con la evidencia del fenómeno social. Esto permitirá identificar con precisión las tensiones entre la práctica social de lo esotérico y disciplinas jurídicas como el derecho penal (en casos de estafa o daño a la salud), el derecho del consumidor (en la publicidad y prestación de servicios), el derecho laboral (en la figura del trabajador esotérico) y, fundamentalmente, los derechos humanos (ante posibles vulneraciones o falta de reconocimiento).

Por último se remitieron con fecha de 2 de julio del 2025, las Solicitudes de Transparencia con números de registro: Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 330030925000606, Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación 213229125000013, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 340024400004125, Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno 070121525000072, Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) 340024500001725, Fiscalía General de la República 330024625001325, Procuraduría

¹⁶ PLASCENCIA, Victoria, 2025. Feng Shui en diseño residencial de lujo en México [en línea]. 20 noviembre. [Consulta: 3 septiembre 2025]. Disponible en: <https://www.victoriaplascencia.com/post/feng-shui-en-dise%C3%B1o-residencial-de-lujo-en-m%C3%A9xico>

¹⁷ SÁNCHEZ, Daniel, 2025. Diseño arquitectónico con Feng Shui CDMX [en línea]. 25 noviembre. Ciudad de México: Arquitecto México. [Consulta: 20 noviembre 2025]. Disponible en: <https://arquitectomexico.com/dise%C3%B1o-arquitectonico-con-feng-shui-cdmx/>

*¿Es posible regular jurídicamente lo mágico, esotérico y la adivinación?:
asimetría en la regulación jurídica del esoterismo y el derecho a la ciencia*

Federal de la Defensa del Trabajo 340024300002325 y a la Secretaría de Educación Pública 340026000007625.

Ello con las preguntas que a continuación se enumeran y se responden al final de la siguiente sección. Preguntas:

Registro de quejas: ¿Esta autoridad ha recibido quejas, denuncias, querellas formales relacionadas con servicios esotéricos, místicos, mágicos y anexos (por ejemplo, de forma enunciativa, pero no limitativa: tarot, mediums, limpiezas energéticas, horóscopos, feng shui, piedras y cuarzos, santería, amuletos, vudú, aromaterapia, herbolaria lectura de mano, cocos, caracoles, café, aura, herbolaria y aromaterapia, vidas pasadas, etc.) en los últimos 5 años? De ser así, ¿Cuál es el volumen anual aproximado?

Naturaleza de las quejas: ¿Cuáles son los motivos recurrentes en estas quejas, querellas, denuncias o análogos? (por ejemplo, de forma enunciativa, pero no limitativa: fraude, resultados no prometidos, cobros excesivos, daños a la salud, daños al medio ambiente).

Marco jurídico aplicable: ¿Bajo qué figuras legales se tipifican, regula, enuncian estas quejas en el marco regulatorio de su competencia? (ej. publicidad engañosa, incumplimiento de contrato, servicios fraudulentos, daños al medio ambiente, maltrato animal, etc.).

Sectores más denunciados: ¿Hay categorías específicas de servicios esotéricos con más denuncias? (de forma enunciativa, pero no limitativa: adivinación, rituales de amor, amarres, sanaciones etc.).

Perfil de las personas afectadas: Compartir, por favor, datos de información no personal de los consumidores, las víctimas, ofendidos o personas afectadas que presentan quejas/denuncias/querellas o equivalentes de los últimos 5 años. (género, edad, nivel socioeconómico, ubicación geográfica).

Investigación de casos/denuncias: ¿Cómo se investigan estas quejas/denuncias/querellas o equivalentes? ¿Existe algún protocolo a seguir específico para las víctimas, denunciados ofendidos o equivalente o bien algún tipo de peritaje especial o protocolario? ¿Qué tipo de atención reciben las personas que acuden a presentar una queja, denuncia, querella o equivalente? ¿qué autoridad y marco normativo lo regula y tutela sus derechos?

Resolución de casos/quejas/denuncias: ¿Cómo se resuelven estas quejas, denuncias, querellas o equivalente? ¿Hay sanciones impuestas a proveedores de dichos servicios o acuerdos de reparación? ¿qué tipo de sanciones se han determinado?

Retos jurídicos: ¿Qué dificultades enfrenta esta autoridad para investigar, sancionar, perseguir estos casos? (por ejemplo, de forma enunciativa pero no limitativa: falta de regulación específica, pruebas subjetivas, nexos causales comprobables, etc.).

Alertas públicas: ¿Ha emitido esta autoridad advertencias o recomendaciones sobre riesgos al contratar estos servicios? De existir, por favor señalar link donde pueda consultarse esta información.

Colaboración con otras autoridades: ¿Existe coordinación con otras autoridades locales, estatales, federales, internacionales y/o religiosas para casos que puedan involucrar estas prácticas mágicas, místicas, esotéricas?

Prevención y educación: ¿Qué acciones realiza esta autoridad/Secretaría para informar y revertir a los consumidores/víctimas/quejosos/estudiantes/población en general sobre sus derechos/riesgos/implicaciones al contratar servicios místicos, mágicos, esotéricos? Favor de incluir el link de las acciones realizadas.

La estructura del documento seguirá el canon clásico de los artículos de investigación en ciencias sociales, organizándose de la siguiente manera: 1) Introducción (planteamiento del problema y marco teórico), 2) Metodología, 3) Análisis y Resultados (donde se desarrolla la investigación documental y se presentan los hallazgos), 4) Conclusiones (síntesis de los principales argumentos y respuestas a los objetivos planteados), 5) Propuesta, y 6) Referencias bibliográficas.

Análisis y resultados

El análisis documental realizado evidencia una problemática jurídica multifacética en la regulación de las prácticas esotéricas dentro del ordenamiento mexicano. Los hallazgos se organizan en tres ejes principales: el marco internacional, el marco constitucional mexicano y las consecuencias jurídicas de la ambigüedad normativa.

1. El Marco Internacional de Protección

La libertad de credo se encuentra reconocida como un derecho fundamental en el sistema universal de protección. El Artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos¹⁸ establece que:

“Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia”.

Este precepto, de carácter vinculante a través del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sienta un piso mínimo de protección que no distingue entre creencias religiosas tradicionales y convicciones de naturaleza no religiosa, como lo son las creencias y prácticas esotéricas. La interpretación progresiva de los derechos humanos sugiere que esta garantía ampara toda forma de convicción personal íntima.

Así mismo, en la Declaración sobre la Eliminación de Todas las Formas de Intolerancia y Discriminación Fundadas en la Religión o las Convicciones: Este documento aborda específicamente la eliminación de la intolerancia y la discriminación religiosa. Este derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión constituye una garantía fundamental que ampara la autonomía individual en la esfera más íntima de las convicciones. Este derecho, consagrado en el orden internacional, se estructura en tres dimensiones esenciales:

Si bien, reconoce la plena facultad de todo individuo para adoptar, profesar y sustentar un sistema de creencias de su elección, ya sea éste de naturaleza religiosa, espiritual, filosófica o de conciencia. Esta libertad implica la posibilidad de adherirse a convicciones teístas, no teístas o ateas, así como de modificarlas o abandonarlas de manera libre y autónoma.

Además garantiza la facultad de exteriorizar dichas convicciones, ya sea de forma individual o colectiva, en el ámbito público o privado. Esta manifestación puede materializarse a través de diversas formas, como el culto, la observancia de ritos, la práctica de costumbres y la difusión de enseñanzas. En el contexto mexicano, esta dimensión se ve reflejada en el artículo 24 constitucional, el cual protege la libertad de participar en ceremonias y actos de culto.

Establece límites al ejercicio de esta libertad, ya que no es absoluta, pues las únicas restricciones admisibles son aquellas que se encuentren expresamente previstas en la ley, sean estrictamente necesarias en una sociedad democrática y persigan un fin legítimo, como la protección de la seguridad pública, el orden, la salud o la moral, o la salvaguarda de los derechos y libertades fundamentales de los demás. Este principio de proporcionalidad es crucial para evitar que el Estado imponga limitaciones arbitrarias o desproporcionadas que menoscaben el núcleo esencial del derecho.

Como veremos más adelante, existe una falta de regulación en materia de creencias esotéricas que deja en un limbo jurídico tanto a practicantes como proveedores o facilitadoras de estos servicios.

¹⁸ ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU), 1948. Declaración Universal de los Derechos Humanos [en línea]. Nueva York: ONU. [Consulta: 20 noviembre 2025]. Disponible en: <https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights>

¿Es posible regular jurídicamente lo mágico, esotérico y la adivinación?: asimetría en la regulación jurídica del esoterismo y el derecho a la ciencia

Adicionalmente, esta Declaración prohíbe toda forma de coacción dirigida a vulnerar la libertad de una persona para mantener o elegir sus propias creencias, garantizando que la adhesión a cualquier convicción sea el resultado de un acto voluntario y libre de interferencias indebidas.

Por último, el Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos contempla en la Convención sobre los Derechos del Niño, en su numeral 14 se proclama la protección del derecho del niño a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, así como el derecho de los padres a guiar la educación de sus hijos según sus convicciones.

Lo cual aunque tutela los derechos de las y los niños, da margen a que los padres y madres puedan inducir en alguna manipulación a las infancias a ejercer o no creencias de acuerdo a expectativas sociales difundidas que no son propias de las infancias. Por ello, también es importante poner a las infancias en el centro de estos debates, pues como parte de la población, tiene un impacto el manejo de estas prácticas que aunque deben de ser respetadas por la sociedad, la ley también debe garantizar la más amplia protección a las infancias.

2. El Marco Constitucional Mexicano y su ambigüedad

En el ámbito nacional, el artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos¹⁹ (CPEUM) consagra:

“Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley”.

Si bien el texto constitucional no menciona explícitamente lo mágico, esotérico o adivinatorio, el uso del término convicciones éticas permite una interpretación extensiva que podría amparar estas prácticas como manifestaciones de la libertad de conciencia. Sin embargo, esta potencial protección choca con la regulación específica posterior.

El artículo 130 constitucional, que desarrolla el principio de separación Estado-Iglesias, establece un régimen jurídico-administrativo preciso para las Iglesias y Agrupaciones Religiosas, las cuales pueden obtener personalidad jurídica como asociaciones religiosas mediante un registro formal. Este marco, detallado en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, les confiere derechos y obligaciones específicas como lo es la capacidad para adquirir bienes, celebrar actos de culto público, etc.

De aquí se aparece que existe una ausencia en cuando a las prácticas esotéricas, al no encajar fácilmente en la definición legal de “asociación religiosa” y carecer de un proceso de institucionalización análogo, quedan excluidas de este régimen. Esto las sitúa en un limbo jurídico: están teóricamente amparadas por la libertad de convicciones del artículo 24, pero privadas de la personalidad jurídica y el reconocimiento institucional que el artículo 130 y su ley reglamentaria otorgan a las religiones formalmente establecidas. A lo mucho, quedan bajo las regulaciones mercantilistas y penales, como veremos a continuación, también esto afecta a las personas creyentes y practicantes esotéricos.

3. La Intersección entre el Derecho Humano a la Ciencia y el Esoterismo en el Ordenamiento Jurídico Mexicano

¹⁹ MÉXICO, 2025. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [en línea]. Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación. [Consulta: 20 noviembre 2025]. Disponible en: <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>

El derecho humano a la ciencia, reconocido en el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establece el derecho de toda persona a "participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten". En el contexto mexicano, este derecho se ha traducido principalmente en políticas de divulgación científica y acceso a tecnologías, manteniendo una concepción hegemónica de lo científico que excluye sistemáticamente otros sistemas de conocimiento, incluyendo las prácticas esotéricas. Ello, es lógico ya que la ciencia parte de un conocimiento empírico, verificable y comprobable a diferencia de lo esotérico, que además de no tener dichas características, es una creencia.

El problema central radica en que el Estado mexicano ha desarrollado un andamiaje institucional robusto para el derecho a la ciencia a través de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, las universidades públicas y el sistema nacional de investigadores, mientras que las prácticas esotéricas carecen de cualquier forma de reconocimiento institucional en esta Secretaría o en cualquier otra institución gubernamental. Esta asimetría constituye una violación al principio de igualdad y no discriminación en el acceso a los sistemas de conocimiento, pues establece una jerarquía epistémica que privilegia un tipo específico de racionalidad.

La Ley de Ciencia y Tecnología y la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, aunque no lo establecen explícitamente, operan bajo un paradigma que excluye los saberes esotéricos de lo considerado válido para el desarrollo científico nacional. Esto genera lo que la doctrina de derechos humanos identificaría como una discriminación epistémica, donde ciertos conocimientos son sistemáticamente marginados por no ajustarse a los parámetros de la ciencia occidental moderna.

Una interpretación contemporánea del derecho humano a la ciencia, acorde con el principio pro persona establecido en el artículo 1º constitucional, requiere entenderlo como un derecho a participar en todos los sistemas de conocimiento socialmente relevantes, no solo en el científico-académico. Esta lectura se sustenta en tres argumentos principales:

Primero, el derecho a la ciencia debe leerse en conjunción con el derecho a la cultura reconocido en el artículo 4º constitucional. Las prácticas esotéricas forman parte del patrimonio cultural inmaterial de México, con raíces en las tradiciones indígenas, el sincretismo novohispano y las espiritualidades contemporáneas. Su exclusión del ámbito de protección cultural representa una forma de epistemicidio.

Segundo, el contenido del derecho a gozar de los beneficios del progreso científico debe incluir los beneficios que las personas encuentran en las prácticas esotéricas, siempre que éstas no causen daños demostrables. La jurisprudencia de la Corte Interamericana ha establecido que los derechos culturales comprenden el derecho a elegir y reproducir formas de vida y concepción del mundo.

Tercero, el principio de laicidad establecido en los artículos 3º, 24, 27 y 130 constitucionales exige que el Estado mantenga neutralidad no solo entre religiones, sino entre diferentes sistemas de conocimiento, sin privilegiar ninguno en particular.

4. Consecuencias de la asimetría normativa en distintas ramas del derecho mexicano

Esta ambigüedad genera efectos concretos en diversas ramas del derecho, como lo son los que a continuación se enuncian:

Derecho Civil y Mercantil

La imposibilidad de constituirse como Asociación Religiosa fuerza a los practicantes y emprendedores esotéricos a adoptar figuras jurídicas inadecuadas como lo son las sociedades mercantiles o asociaciones civiles con objetos sociales distintos, lo que distorsiona su naturaleza y crea inseguridad jurídica para todas las personas involucradas en el ejercicio y prestación de servicios.

*¿Es posible regular jurídicamente lo mágico, esotérico y la adivinación?:
asimetría en la regulación jurídica del esoterismo y el derecho a la ciencia*

4.1 Derecho Mercantil y del Consumidor

Existe una ambigüedad fundamental sobre la naturaleza jurídica de esta relación. ¿Es un servicio mercantil, civil o un acto de fe? ¿al estar fuera de la ley de Asociaciones Religiosas se ven orillados a mercantilizar sus servicios? Esta indefinición deja a los consumidores en un estado de total desprotección. No existen parámetros establecidos por la Procuraduría Federal del Consumidor para medir o cuantificar la calidad o eficacia del servicio²⁰, ni mecanismos para exigir el cumplimiento de lo ofrecido, ya que no se puede cuantificar la promesa de amor o suerte como un bien contractual estándar, ¿cómo sería una Revista del Consumidor²¹ en materia de servicios esotéricos?

La prestación de servicios como lectura de mano, sanación energética, sin un marco regulatorio específico deja en estado de vulnerabilidad a los consumidores, sin garantías de publicidad veraz, responsabilidad contractual o mecanismos de reclamación. Incluso la misma Lotería Nacional Mexicana²² en su slogan Ilumina tu suerte ¿cómo podría comprobar una persona consumidora de boletos de lotería mexicana que esta práctica ilumine su suerte?

A manera de ejemplo, Gabriel Mircea, conocido como *El quita dolores rumano*²³, en la Ciudad de Puebla México, afirma canalizar energía a través de sus manos para aliviar dolencias físicas y emocionales. Según explica, su método no incluye medicamentos ni diagnósticos clínicos, su labor se limita a colocar su tacto sobre quienes lo consultan mientras realiza una meditación breve. De igual manera, además de estas sesiones presenciales, ofrece terapias a distancia a través de fotografías, un formato que le permite conectarse con la energía del paciente sin importar su ubicación.

Lo anterior, tiene múltiples implicaciones jurídicas, pues por una parte la Ley Federal de Protección al Consumidor, que prohíbe anunciar beneficios que no puedan cumplirse. El caso es paradigmático porque no se juzgó la creencia en sí, sino la promesa de resultados concretos y verificables como el curar dolores sin contar con aval científico ni título profesional médico. Así mismo, aunque muchas personas pongan sus esperanzas en este tipo de prácticas que parecen inofensivas, esto puede postergar que los pacientes acudan a establecimientos sanitarios a recibir atención médica, lo cual interfiere con el ejercicio del derecho a la salud.

El derecho del Consumidor establece un marco para la aplicación del derecho del consumidor en este sector, protegiendo a los usuarios de afirmaciones falsas o exageradas, independientemente del marco espiritual en que se enmarquen. Existen vacíos normativos que regulen específicamente el tarot, el feng shui, la astrología o el chamanismo urbano.

Por último, el Código de Comercio²⁴, resulta insatisfactorio para nombrar a este tipo de practicantes al llamarlos derechos comerciantes pues en sus artículos 3 y 4 se refiere a estos como:

²⁰ DIRECCIÓN GENERAL DE LABORATORIO NACIONAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, 2025. Página oficial [en línea]. Ciudad de México: PROFECO. [Consulta: 20 noviembre 2025]. Disponible en: <https://laboratorio.profeco.gob.mx/>

²¹ REVISTA DEL CONSUMIDOR, 2025. Publicación mensual [en línea]. Ciudad de México: PROFECO. [Consulta: 20 noviembre 2025]. Disponible en: <https://www.gob.mx/profeco/documentos/revista-del-consumidor>

²² LOTERÍA NACIONAL, 2025. Página oficial [en línea]. Ciudad de México: Lotería Nacional. [Consulta: 20 noviembre 2025]. Disponible en: <https://www.loterianacional.gob.mx/>

²³ ÁLVAREZ TORRES, Mariana, 2025. Qué fue de Mihaila Mircea Gabriel, el "sanador" rumano de Puebla que terminó consultando a un médico para chequeo [en línea]. 27 de junio. INFOBAE. [Consulta: 20 noviembre 2025]. Disponible en: <https://www.infobae.com/mexico/2025/06/27/que-fue-de-mihaila-mircea-gabriel-el-sanador-rumano-de-puebla-que-termino-consultando-a-un-medico-para-chequeo/>

²⁴ MÉXICO, 2025. Código de Comercio [en línea]. Última reforma DOF. [Consulta: 20 noviembre 2025]. Disponible en: <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CCom.pdf>

I.- Las personas que teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, hacen de él su ocupación ordinaria;

II.- Las sociedades constituidas con arreglo a las leyes mercantiles;

III.- Las sociedades extranjeras o las agencias y sucursales de éstas, que dentro del territorio nacional ejerzan actos de comercio.

O bien, como las personas que accidentalmente, con o sin establecimiento fijo, hagan alguna operación de comercio, aunque no son en derecho comerciantes, quedan sin embargo, sujetas por ella a las leyes mercantiles. Por tanto, los labradores y fabricantes, y en general todos los que tienen planteados almacén o tienda en alguna población para el expendio de los frutos de su finca, o de los productos ya elaborados de su industria, o trabajo, sin hacerles alteración al expendierlos, serán considerados comerciantes en cuanto concierne a sus almacenes o tiendas.

Esta enunciación queda forzada y poco suficiente pues mercantiliza estas creencias espirituales y las reduce a actos mercantilistas, lo que constituye una especie de reduccionismo capitalista de la libertad de credo.

4.2 Derecho Penal

Surgen interrogantes sobre la delgada línea que separa una práctica esotérica legítima de los delitos contra la salud, el patrimonio o incluso la vida. La falta de criterios claros para distinguirlos puede llevar tanto a la impunidad de conductas genuinamente delictivas como a la criminalización injusta de prácticas espirituales sinceras.

En el Código Penal Federal existe la figura de Fraude en su numeral 386, el cual tipifica a este cuando la persona activa engañando a la pasiva o aprovechándose del error en que ésta se halla se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido. Y en su fracción XV especifica que a la persona que explote las preocupaciones, la superstición o la ignorancia del pueblo, por medio de supuesta evocación de espíritus, adivinaciones o curaciones.

Las implicaciones jurídicas son variadas, ya que por una parte existe una problemática probatoria causalista pues es importante demostrar el dolo, que en este caso, de este tipo, es la intención de engañar. Pues hacer promesas sobre resultados que están fuera de cualquier control o verificación como la evocación de espíritus, se puede configurar como intención fraudulenta. Si bien, existe una delgada línea entre una práctica espiritual sincera y la estafa, donde el monto económico puede ser considerado un indicador parte del tipo para el ejercicio de la acción penal.

Si bien, en la normativa penal existe un bien jurídico tutelado, existe una subjetivación procedente del catolicismo como norma cultural hegemónica. Pues en nuestro sistema punitivo, al proteger la credulidad desde una moral hegemónica, pues esto no ocurre contra los santos patronos de esta religión mayoritaria, pues se juzgan prácticas alternativas desde un criterio ajeno a ellas, ubicando a las religiones como la Yoruba, la Santería, el Satanismo o el Vudú, desde fuera de ellas mismas dentro de la estructura legal, reduciéndolas a meras prácticas mercantilistas, como ya se vio en párrafos anteriores.

4.3 Derecho Ambiental

Diversas prácticas esotéricas que involucran animales han sido documentadas, como la fabricación de amarres de amor, para obtener poder²⁵, o las limpias energéticas con plantas pueden generar un impacto ecológico tangible. Existen reportes de la PROFEPA sobre el tráfico de fauna silvestre, como el colibrí, especie amenazada cuyas partes son utilizadas en rituales, demostrando una interacción no contemplada entre el esoterismo y la protección ambiental.

²⁵ OLMOS, José Gil, 2012a. Los brujos del poder. Ciudad de México: Grijalbo. ISBN 978-607-31-1240-8.

¿Es posible regular jurídicamente lo mágico, esotérico y la adivinación?: asimetría en la regulación jurídica del esoterismo y el derecho a la ciencia

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) ha desarticulado repetidamente redes de tráfico de colibríes disecados o partes de ellos, que son vendidos en mercados como el de Sonora para ser utilizados en rituales de amarres de amor y como amuletos de la suerte²⁶.

Entre las implicaciones jurídicas de estas prácticas, se puede apreciar un claro conflicto entre las prácticas esotéricas con la Ley General de Vida Silvestre²⁷. El colibrí es una especie bajo protección especial. Su captura y comercio constituyen delitos ambientales federales. Este ejemplo ilustra una consecuencia tangencial y no intencionada de ciertas prácticas mágicas, que genera un impacto ecológico real y enfrenta el derecho a la creencia con el deber del Estado de proteger la biodiversidad.

Si bien, la normativa nacional e internacional de libertad de credo protege en abstracto la libertad de convicciones, no obstante, la hegemonía católica mexicana se ha colado como un sesgo que de cierta forma ha orillado al margen de la ley a otras prácticas válidas, dignas y decorosas y han generado un régimen de facto discriminatorio mediante la creación de un cauce formal de reconocimiento, como lo es la asociación religiosa, que es estructuralmente inaccesible para la vasta y heterogénea gama de prácticas esotéricas, mágicas, místicas entre otras. Esta es la asimetría fundamental que las políticas públicas deben comenzar a resolver.

4.4 Derecho Indígena

El Artículo 2º Constitucional protege las prácticas espirituales de los pueblos originarios en México. Así, un curandero o chamán wirrárika²⁸ es reconocido como un guía espiritual y su conocimiento como patrimonio cultural. Sin embargo, esta protección es étnicamente condicionada. Si un no-indígena realiza una práctica idéntica, carece de este amparo y queda expuesto a la potencial acusación de fraude o ejercicio ilegal. Esto crea un doble estándar que, si bien busca reparar una deuda histórica, no resuelve el estatus jurídico de la práctica en sí misma dentro de la sociedad mestiza contemporánea. Un ejemplo de este limbo es Yucatán, donde hueseros y curanderos mayas tienen un reconocimiento ambiguo de la Secretaría de Salud, mientras que los adivinos, las pitonisas, los videntes, etc. urbanos operan en un vacío absoluto.

4.5 Derecho Laboral

El esoterismo como actividad económica genera relaciones de trabajo que, en la mayoría de los casos, escapan a los contornos definidos por la Ley Federal del Trabajo²⁹ (LFT). La precariedad surge de la dificultad para encajar la actividad dentro de las figuras laborales tradicionales.

Existe un problema de la subordinación y la definición de la naturaleza del servicio prestado, tal como lo enuncia el artículo 20 de la LFT, el cual define la relación de trabajo mediante los elementos de prestación de un servicio personal, subordinación y pago de un salario. En el contexto esotérico, la subordinación es particularmente problemática. Un vidente que alquila un espacio en un mercado

²⁶ PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA), 2025. Colibríes, una especie amenazada por el tráfico de fauna silvestre [en línea]. Ciudad de México: PROFEPA. [Consulta: 20 noviembre 2025]. Disponible en: <https://www.gob.mx/profepa/prensa/colibríes-una-especie-amenazada-por-el-trafico-de-fauna-silvestre>

²⁷ MÉXICO, 2015. Ley General de Vida Silvestre [en línea]. Diario Oficial de la Federación. [Consulta: 20 noviembre 2025]. Disponible en: <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGVS.pdf>

²⁸ SAUMADE, Frédéric, 2013. Toro, venado, maíz, peyote: El cuadrante de la cultura wixarika. Revista de El Colegio de San Luis [en línea], vol. 3, no 5, pp. 16-54. [Consulta: 20 noviembre 2025]. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/4262/426239617002.pdf>

²⁹ MÉXICO, 2025a. Ley Federal del Trabajo [en línea]. Última reforma DOF. [Consulta: 20 noviembre 2025]. Disponible en: <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFT.pdf>

(como el Mercado de Sonora en la Ciudad de México) o una sanadora que ofrece sesiones en una botánica puede ser considerada, desde una perspectiva estricta, como una trabajadora subordinada del dueño del local si existe control horario, instrucciones sobre cómo realizar los rituales y retención de un porcentaje de sus ganancias. Sin embargo, esta relación suele encubrirse bajo el manto de un arrendamiento de espacio o una comisión por venta, eludiendo las obligaciones patronales como lo son las de seguridad social, el pago de aguinaldo, la prima vacacional, entre otras prestaciones que incluye la ley. Este es un caso clásico de simulación laboral, donde se disfraza una relación de trabajo como una relación civil o mercantil (México, 2025a).

Por otra parte, hay que considerar que la mayoría de las practicantes operan como trabajadoras por cuenta propia o empresarias unipersonales. Al no existir un patrón reconocido, quedan al margen del reconocimiento de sus derechos tanto como practicantes, al no tener días de asueto festivos patronales, así como de los beneficios del derecho nacional e internacional del trabajo relativos a la naturaleza de sus prácticas de los beneficios de la LFT y del sistema de seguridad social administrado por el IMSS. Su acceso a salud, pensiones y guarderías es nulo o depende de esquemas voluntarios y onerosos, como el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), ahora Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales (RESICO), que si bien ofrece seguridad social, no está diseñado para capturar la naturaleza y los riesgos específicos de su oficio. Esta situación afecta de manera desproporcionada a las mujeres, quienes según estudios etnográficos, constituyen la mayoría de las prestadoras de estos servicios. Lo paradigmático e irónico es que aunque, como se enunciaba en la introducción existe una documentación basta de personas de todos los niveles económicos, edades y ocupaciones hacen uso de estos servicios esotéricos, incluso políticos, tomadoras de decisiones a nivel nacional, lideresas sindicales, legisladores y ex presidentes, estas prácticas parecen invisibles en sus ámbitos de actuación³⁰.

Por último, realizar estas actividades, conlleva riesgos profesionales no contemplados. Por ejemplo, en fuentes hemerográficas se reportan personas que han sido quemadas e incluso muertas por rituales de limpiezas energéticas³¹ (Pérez, 2025) Una curandera que maneja hierbas puede sufrir intoxicaciones o alergias; una parapsicóloga que atiende traumas espirituales puede experimentar fatiga por compasión o estrés psicológico secundario. Al carecer de un riesgo de trabajo reconocido por el IMSS, cualquier incapacidad o enfermedad derivada de la práctica recae económicamente sobre la propia trabajadora, profundizando su vulnerabilidad.

4.6. Derecho Fiscal

El sistema fiscal mexicano, administrado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), carece de categorías adecuadas para gravar la actividad esotérica, generando inseguridad jurídica y evasión involuntaria.

A manera de ejemplo, si una persona que provee de servicios esotéricos intentar darse de alta en el SAT, la practicante enfrenta el primer obstáculo: ¿En qué régimen tributa y con qué código del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN)? No existe un código estipulado para los servicios de adivinación, clarividencia, o sanador espiritual. Las opciones más cercanas son inexactas, como lo son: los servicios de consultoría, que implicarían un conocimiento técnico certificado (que ante la Secretaría de Educación Pública o la Procuraduría del Trabajo, tampoco existen certificaciones de esoterismo). Otra opción, serían los servicios personales, que son aún muy genéricos ya que se tratan de servicios intangibles, o

³⁰ OLMOS, José Gil, 2012a. Los brujos del poder. Ciudad de México: Grijalbo. ISBN 978-607-31-1240-8.

³¹ PÉREZ, Carlos Alberto, 2025. Capturan al chamán que quemó viva a una mujer durante ritual en Tepetzotlán, Edomex. [Consulta: 20 septiembre 2025]. TVAzteca. <https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/cayo-el-chaman-tepotzotlan-que-quemo-viva-a-una-mujer-un-ritual>

*¿Es posible regular jurídicamente lo mágico, esotérico y la adivinación?:
asimetría en la regulación jurídica del esoterismo y el derecho a la ciencia*

por último, el servicio de comercio al por menor de otros productos, que aunque sea aplicable a los casos de venta de velas, muñecos vudú, atrapasueños, figuras esotéricas o religiosas como la Santa Muerte³² o Malverde, esto también reduce estas creencias a un mero acto capitalista y los sentires, expresiones religiosas y sentires de pertenencia quedan desdibujados de quienes practican de forma pasiva o activa dichas creencias.

Esta falta de especificidad viola el principio de certeza jurídica tributaria, lo que demuestra una ausencia que explica realidades colonialistas católicas. Muchas personas tributantes, optan por el RESICO por su simplicidad y acceso a seguridad social, pero su tope de ingresos (aproximadamente 3.5 millones de pesos anuales en 2025) puede ser limitante para practicantes de alto perfil mediático, quienes deberían tributar en el régimen de actividades empresariales y profesionales con contabilidad, un requerimiento complejo para una actividad sin estructura formal (México, 2025b).

Por último, suponiendo que lograran vender el obstáculo anterior quienes prestan sus servicios esotéricos, mágicos y adivinatorios, existe otro obstáculo institucional: la facturación y la deducibilidad, por qué, claro naturalmente tendría que llevarse a cabo este proceso ante el SAT. ¿Cómo se factura una limpieza espiritual o un conjuro de protección? La Ley del Impuesto al Valor Agregado³³ (LIVA) grava los actos y actividades enumerados en su artículo 1º. La asesoría espiritual no está listada, pero podría asimilarse a la prestación de servicios independientes. El mayor problema es para su clientela ¿un empresario puede deducir como gasto una consulta de Feng Shui para armonizar la energía de la oficina? El SAT probablemente lo rechazaría por carecer de necesidad para los fines de la empresa, al no estar vinculado a la actividad preponderante y por la dificultad de acreditar el costo (artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, LISR). Esto desincentiva la facturación y perpetúa la economía en efectivo.

En los pocos casos donde existe una estructura formal, surge la obligación de pagar el impuesto sobre nómina a nivel estatal por los salarios de empleados. Además, se deben cumplir con obligaciones locales como la licencia de funcionamiento municipal. Un ayuntamiento puede negar la licencia a un consultorio esotérico alegando que no es una actividad prevista en el reglamento de giros mercantiles, forzando a la informalidad o a registrarse bajo un giro que simule otra actividad comercial, lo que podría llegar a acusaciones de elusión de impuestos. Superar esta invisibilidad requiere acciones concretas desde la política pública y la interpretación jurídica:

Por último, al final de la sección de metodología, se describe que fueron realizadas solicitudes de información pública a las autoridades federales de las ocho materias que se analizaron en este estudio, que fueron la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI); la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO); Fiscalía General de la República (FGR); Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) y a la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Dichas solicitudes de información relativas a diversas variables como lo son: registro de quejas; naturaleza de las quejas; sectores más denunciados; perfil de los afectados; investigación de casos; resolución de casos; retos legales; alertas públicas; colaboración con otras autoridades y prevención y educación.

De estas solicitudes todas las autoridades, a excepción de la PROFECO, respondieron no tener competencia para prevenir, tratar, certificar, o llevar a cabo actividades relacionadas con sus materias jurídicas imbricadas con actividades como: tarot, mediums, limpiezas energéticas, horóscopos, feng shui, piedras y cuarzos, santería, amuletos, vudú, aromaterapia, herbolaria, lectura de mano, limpieza con

³² OLMOS, José Gil, 2012b. La Santa Muerte: La virgen de los olvidados. Ciudad de México: DeBolsillo. ISBN 978-607-31-1241-5.

³³ MÉXICO, 2025b. Ley del Impuesto sobre la Renta [en línea]. Última reforma DOF. [Consulta: 20 noviembre 2025]. Disponible en: <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LISR.pdf>

cocos, lectura de caracoles, lectura de café, interpretación del aura, remedios de herbolaria y aromaterapia, lectura de vidas pasadas, etc.

Si bien, a lo largo del texto existen numerosos ejemplos de fuentes hemerográficas donde se puede observar que existen conflictos con la ley en sus múltiples ramas con las prácticas esotéricas, que han sido sistemáticamente segregadas a estar fuera del reconocimiento legal cuando se trata de reconocer derechos de personas practicantes o que ejercen actividades esotéricas, pero dentro de la ley, cuando se trata de actos punitivos.

Conclusiones

El análisis desarrollado a lo largo de esta investigación permite concluir que, si bien el ejercicio de la adivinación, la magia y las prácticas esotéricas no se encuentra prohibido per se en el ordenamiento jurídico mexicano, su realización en un vacío regulatorio genera inevitables colisiones con otros derechos y bienes jurídicamente tutelados. La ausencia de un marco ético-jurídico específico propicia un terreno fértil para el fraude, la potencial afectación a la salud pública y la vulneración de los derechos de los consumidores, quienes participan en estas transacciones sin garantías mínimas de transparencia o responsabilidad.

En síntesis, los resultados presentan un panorama donde las prácticas esotéricas son simultáneamente ignoradas por el derecho civil y mercantil, y potencialmente criminalizadas por el derecho penal y ambiental, todo ello dentro de un marco que privilegia inconscientemente la cosmovisión religiosa mayoritaria y genera desigualdad en el acceso a la justicia y al reconocimiento cultural.

Desde los Derechos Humanos, se identifica una vulneración indirecta a los derechos a la igualdad y no discriminación, al establecerse un trato diferenciado y desventajoso para un conjunto de creencias y prácticas frente a otras. Asimismo, se obstaculiza el acceso a la justicia para estas comunidades, al carecer de un estatus jurídico claro que les permita defender colectivamente sus intereses.

El desafío central para el legislador y los operadores jurídicos reside, por tanto, en diseñar una regulación que logre un equilibrio delicado: garantizar el pleno respeto a la libertad de convicciones éticas y de conciencia —amparada en el artículo 24 constitucional y en los tratados internacionales— sin derivar en formas de censura velada, estigmatización social o revictimización de los practicantes y creyentes. Una regulación inteligente debe perseguir tres objetivos fundamentales: 1) la protección efectiva de los consumidores frente a prácticas fraudulentas; 2) el reconocimiento y protección de los saberes culturales y ancestrales, particularmente aquellos vinculados a los pueblos indígenas, evitando su discriminación; y 3) la prevención de la apropiación cultural indebida por actores no pertenecientes a estas comunidades.

La propuesta normativa ideal debería establecer un sistema de categorías jurídicas diferenciadas que distinga con claridad entre: a) las prácticas ancestrales protegidas por el artículo 2º constitucional, b) los servicios esotéricos lícitos ofrecidos en el mercado, sujetos a estándares de transparencia y responsabilidad civil y mercantil, y c) los delitos comunes (como el fraude o las lesiones) cometidos bajo el pretexto de prácticas mágicas, que deben ser perseguidos con independencia de su contexto espiritual.

Si bien el derecho vigente cuenta con herramientas para sancionar hechos ex post facto (a través del derecho penal, civil o de consumo), se evidencia una carencia crítica de políticas públicas preventivas y de regulación ex ante. Esta investigación sugiere la urgente necesidad de desarrollar:

Un código deontológico para los prestadores de servicios esotéricos que establezca principios éticos básicos.

Políticas educativas que fomenten la investigación académica seria sobre estos fenómenos y promuevan el pensamiento crítico en la sociedad.

Protocolos de atención para personas creyentes en instituciones públicas (salud, justicia), que permitan una interacción respetuosa y eficaz.

*¿Es posible regular jurídicamente lo mágico, esotérico y la adivinación?:
asimetría en la regulación jurídica del esoterismo y el derecho a la ciencia*

Una reflexión profunda desde la axiología jurídica de los derechos humanos, que interroge los valores en juego en la creación de estas normas, priorizando la dignidad humana y el principio pro persona.

Finalmente, resulta imperativo definir el rol del Estado, a través de sus secretarías y organismos autónomos, en la reconstrucción de un derecho humano a la ciencia que no sea excluyente, sino que dialogue con otros sistemas de conocimiento. La pregunta central que queda planteada es: ¿cómo se reconstruye el cambio conceptual a la luz de la interpretación pro persona para que el ámbito científico y humanístico sea un espacio de inclusión, donde la libertad de creencias y el rigor epistemológico encuentren un punto de equilibrio en un Estado laico y plural? La respuesta a este interrogante delinearé el futuro de la convivencia entre el derecho, la ciencia y la diversidad espiritual en México.

Creación de una Categoría Laboral y Fiscal Específica. Se propone la creación de una figura jurídica híbrida: el o la trabajadora autónomo de Saberes y Prácticas Espirituales. Esta figura, posiblemente regulada en una NOM específica, permitiría un registro especial ante el SAT (con un código SCIAN armonizado) y ante el IMSS, con una cuota diferenciada que reconozca sus riesgos laborales particulares. Sería un puente entre la autonomía de la práctica y la protección social básica.

Guías Claras de facturación y deducibilidad. El SAT debería emitir un criterio normativo que especifique cómo deben facturarse estos servicios (ej., con la clave genérica de servicio y una descripción clara) y bajo qué circunstancias excepcionales podrían ser deducibles (por ejemplo, cuando formen parte de un proyecto documental antropológico o de un tratamiento integral en una clínica de medicina tradicional reconocida por la Secretaría de Salud, 2013).

Capacitación y Sensibilización de las Autoridades. Es crucial capacitar a inspectores del SAT, del IMSS y de las secretarías de trabajo estatales para que distingan entre una relación laboral simulada en un local esotérico y un verdadero arrendamiento de espacio, protegiendo los derechos de las trabajadoras sin criminalizar la actividad lícita.

La relación entre el esoterismo y el derecho laboral y fiscal mexicano es un espejo de la exclusión epistémica y económica que sufren los sistemas de conocimiento no hegemónicos. La actual informalidad estructural no es un accidente, sino el resultado de un ordenamiento que no sabe cómo categorizar, regular ni proteger una actividad que desborda sus marcos tradicionales. Regular no significa necesariamente restringir; puede ser el camino para el reconocimiento, la protección social y la justicia fiscal. Integrar a las y los practicantes esotéricos al marco de derechos laborales y obligaciones fiscales claras no solo los dignificaría como trabajadores, sino que fortalecería el Estado de Derecho y la hacienda pública, avanzando hacia un modelo de pluralismo económico verdaderamente inclusivo. La tarea pendiente es traducir la vibrante economía de lo espiritual en un lenguaje jurídico y fiscal que la haga visible, legítima y justa.

Propuestas

A partir de lo anteriormente expuesto, se proponen los siguientes mecanismos para una regulación equilibrada que garantice derechos y prevenga abusos.

I. Iniciativa de Ley General para la Regulación de Prácticas Espirituales y Esotéricas

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto reconocer y regular el ejercicio de las prácticas espirituales, esotéricas y de saberes tradicionales, garantizando el derecho a la libertad de convicciones éticas, protegiendo a los consumidores, previniendo fraudes y fomentando el respeto a la diversidad cultural.

Artículo 2. Definiciones

Practicante Espiritual: Toda persona que ofrezca servicios de adivinación, sanación energética, manejo de hierbas sagradas o rituales, ya sea como parte de una tradición cultural o como ejercicio individual de sus convicciones.

Saberes Ancestrales: Conjunto de conocimientos y prácticas espirituales y de sanación transmitidos Inter generacionalmente, en particular aquellos pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas y afro mexicanas, protegidos por el artículo 2º constitucional.

Servicios Esotéricos Lícitos: Aquellos ofrecidos con transparencia, sin prometer resultados ciertos en ámbitos de la salud, la economía o las relaciones personales, y que no constituyan delito.

TÍTULO II. DERECHOS Y OBLIGACIONES

Artículo 5. Derechos de los Practicantes. Son derechos de los practicantes, siempre que sus actividades sean lícitas:

Ejercer su práctica sin ser objeto de persecución, estigmatización o discriminación.

Acceder a espacios públicos para ferias y mercados culturales bajo criterios no discrecionales.

Acceder a programas de fomento económico para emprendimientos culturales y de economía social.

Artículo 6. Obligaciones de los Practicantes.

Informar de manera clara y visible que sus servicios son de carácter espiritual o simbólico y no sustituyen la atención médica, psicológica o legal profesional.

Obtener el consentimiento expreso e informado del cliente antes de realizar cualquier ritual o práctica.

Abstenerse de realizar afirmaciones que puedan inducir a error sobre su capacidad para alterar de manera cierta e infalible la realidad.

TÍTULO III. DE LA INSTITUCIONALIDAD

Artículo 10. Creación del Instituto Nacional de Saberes y Espiritualidades Diversas. Se crea un organismo descentralizado para:

Diseñar mecanismos de certificación voluntaria que reconozcan los saberes tradicionales y la trayectoria de los practicantes, sin supeditarlos a títulos formales.

Promover investigaciones y políticas públicas que documenten y visibilicen la contribución de estas prácticas al patrimonio cultural inmaterial.

Generar estadísticas y mapear violencias y discriminación contra los practicantes.

II. Protocolo de Actuación para la Atención de Denuncias por Prácticas Espirituales y Esotéricas Fraudulentas

Este protocolo, dirigido a Ministerios Públicos y Fiscalías, se fundamenta en una perspectiva de derechos humanos, género e interseccionalidad.

Eje 1. Recepción de la Denuncia sin Revictimización.

Capacitación a Ministerios Públicos: Sensibilización para evitar sesgos y lenguaje estigmatizante a fin de no revictimizar.

Guía de Entrevista: Diseño de un cuestionario especializado que documente el hecho delictivo (ej. promesa falsa, transferencia de dinero) sin juzgar la creencia de la víctima.

Facilitadores: Uso de formatos accesibles (audio, pictogramas) e intérpretes para víctimas indígenas o con discapacidad.

Eje 2. Perspectiva interseccional y enfoque diferencial.

Rutas Específicas: Establecer criterios de actuación diferenciados para mujeres indígenas, migrantes y personas de la diversidad sexo genérica, reconociendo las barreras estructurales adicionales que enfrentan.

¿Es posible regular jurídicamente lo mágico, esotérico y la adivinación?: asimetría en la regulación jurídica del esoterismo y el derecho a la ciencia

Coordinación con Sistemas Normativos Indígenas: En casos que involucren a comunidades, se promoverán mecanismos de coordinación con sus sistemas de justicia propia.

Eje 3. Acompañamiento integral y reparación.

Directorio de Apoyo: Vinculación con redes de abogadas feministas, psicólogas especializadas y colectivas de practicantes éticos para brindar acompañamiento psico-legal.

Reparación no Económica: Incluir, como parte de las solicitudes de reparación del daño, la participación del ofensor en talleres sobre derechos humanos y diversidad religiosa y espiritual.

Eje 4. Prevención comunitaria y pedagogía pública.

Campañas de alfabetización espiritual: difundir, en formatos accesibles, información sobre los derechos de los consumidores y los límites entre la práctica lícita y el fraude.

Espacios de diálogo: Promover foros entre autoridades, practicantes y la academia para construir una regulación consensuada y culturalmente sensible.

Referencias

- ÁLVAREZ TORRES, M. "Qué fue de Mihaila Mircea Gabriel, el 'sanador' rumano de Puebla que terminó consultando a un médico para chequeo". INFOBAE, 27 jun. 2025. Disponible en: <https://www.infobae.com/mexico/2025/06/27/que-fue-de-mihaila-mircea-gabriel-el-sanador-rumano-de-puebla-que-termino-consultando-a-un-medico-para-chequeo/>. Consultado el: 20 nov. 2025.
- BLANCARTE, R. Los retos de la laicidad y la secularización en el mundo contemporáneo. México: El Colegio de México, 2008.
- CENTRO DE ESTUDIOS LINGÜÍSTICOS Y LITERARIOS. "Religión". In: Diccionario de la lengua en México [en línea]. Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2025a. Disponible en: <http://dem.colmex.mx>. Consultado el: 24 may. 2024.
- CENTRO DE ESTUDIOS LINGÜÍSTICOS Y LITERARIOS. "Esoterismo". In: Diccionario de la lengua en México [en línea]. Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2025b. Disponible en: <http://dem.colmex.mx>. Consultado el: 24 may. 2024.
- CIUDAD DE MÉXICO. Mercado de Sonora [en línea]. Ciudad de México: Gobierno de la Ciudad de México, 2025. Disponible en: <https://mexicocity.cdmx.gob.mx/venues/mercado-sonora/>. Consultado el: 20 nov. 2025.
- DIRECCIÓN GENERAL DE LABORATORIO NACIONAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. Página oficial [en línea]. Ciudad de México: PROFECO, 2025. Disponible en: <https://laboratorio.profeco.gob.mx/>. Consultado el: 20 nov. 2025.
- EL UNIVERSAL. "Horóscopos". El Universal [en línea], 27 nov. 2025. Disponible en: <https://www.eluniversal.com.mx/tag/horoscopos/>. Consultado el: 16 oct. 2025.
- GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO. SECRETARÍA DE FINANZAS. Calendario de Días Festivos Oficiales 2025 [en línea]. Guanajuato: Gobierno del Estado de Guanajuato, 2025. Disponible en: <https://finanzas.guanajuato.gob.mx/transparencia/calendario-oficial/>. Consultado el: 24 may. 2024.
- GUEVARA, I. "Horóscopo". El País [en línea], 24 nov. 2025. Disponible en: <https://elpais.com/noticias/horoscopo/>. Consultado el: 20 nov. 2025.
- INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA (INEGI). Censo de Población y Vivienda 2020 [en línea]. México: INEGI, 2020a. Disponible

- en: <https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/>. Consultado el: 24 may. 2024.
- INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA (INEGI). Proporción de personas católicas por estado 2020 [en línea]. Ciudad de México: INEGI, 2020b. Disponible en: https://cuentame.inegi.org.mx/descubre/poblacion/religiones_en_mexico/. Consultado el: 20 nov. 2025.
- LOTERÍA NACIONAL. Página oficial [en línea]. Ciudad de México: Lotería Nacional, 2025. Disponible en: <https://www.loterianacional.gob.mx/>. Consultado el: 20 nov. 2025.
- MÉXICO. Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público [en línea]. Diario Oficial de la Federación, 15 jul. 1992. Última reforma DOF 17-12-2015. Disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/174_171215.pdf. Consultado el: 20 nov. 2025.
- MÉXICO. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [en línea]. Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, 2025. Disponible en: <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>. Consultado el: 20 nov. 2025.
- MÉXICO. Ley General de Vida Silvestre [en línea]. Diario Oficial de la Federación, 2015. Disponible en: <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGVS.pdf>. Consultado el: 20 nov. 2025.
- MÉXICO. Código de Comercio [en línea]. Última reforma DOF, 2025. Disponible en: <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CCom.pdf>. Consultado el: 20 nov. 2025.
- MÉXICO. SECRETARÍA DE SALUD. Fortalecimiento de los servicios de salud con medicina tradicional [en línea]. Ciudad de México: Secretaría de Salud, 2013. Disponible en: <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/38485/ModeloFortalecimientoMedicinaTradicional.pdf>. Consultado el: 20 nov. 2025.
- MÉXICO. Ley Federal del Trabajo [en línea]. Última reforma DOF, 2025a. Disponible en: <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFT.pdf>. Consultado el: 20 nov. 2025.
- MÉXICO. Ley del Impuesto sobre la Renta [en línea]. Última reforma DOF, 2025b. Disponible en: <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LISR.pdf>. Consultado el: 20 nov. 2025.
- OLMOS, J. G. Los brujos del poder. Ciudad de México: Grijalbo, 2012a.
- OLMOS, J. G. La Santa Muerte: La virgen de los olvidados. Ciudad de México: Debolsillo, 2012b.
- ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU). Declaración Universal de los Derechos Humanos [en línea]. Nueva York: ONU, 1948. Disponible en: <https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights>. Consultado el: 20 nov. 2025.
- PÉREZ, C. A. "Capturan al chamán que quemó viva a una mujer durante ritual en Tepetzotlán, Edomex". TVAzteca [en línea], 2025. Disponible en: <https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/cayo-el-chaman-tepotzotlan-que-quemo-viva-a-una-mujer-un-ritual>. Consultado el: 20 sept. 2025.
- PLASCENCIA, V. "Feng Shui en diseño residencial de lujo en México". 2025. Disponible en: <https://www.victoriaplascencia.com/post/feng-shui-en-dise%C3%B1o-residencial-de-lujo-en-m%C3%A9xico>. Consultado el: 3 sept. 2025.

*¿Es posible regular jurídicamente lo mágico, esotérico y la adivinación?:
asimetría en la regulación jurídica del esoterismo y el derecho a la ciencia*

- PLAZA GALERÍA DE LAS ESTRELLAS. Página oficial [en línea]. Guadalajara: Plaza Galería de las Estrellas, 2025. Disponible en: <https://plazadelasestrellas.com/>. Consultado el: 20 nov. 2025.
- PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA). Colibríes, una especie amenazada por el tráfico de fauna silvestre [en línea]. Ciudad de México: PROFEPA, 2025. Disponible en: <https://www.gob.mx/profepa/prensa/colibríes-una-especie-amenazada-por-el-trafico-de-fauna-silvestre>. Consultado el: 20 nov. 2025.
- PUBLIMETRO. "Mhoni Vidente". Publimetro [en línea], 27 nov. 2025. Disponible en: <https://www.publimetro.com.mx/mhoni-vidente/>. Consultado el: 20 nov. 2025.
- RAMÍREZ, R. La guerra sin fin: La resistencia cristera en el sureste mexicano. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 2018.
- REVISTA DEL CONSUMIDOR. Publicación mensual [en línea]. Ciudad de México: PROFECO, 2025. Disponible en: <https://www.gob.mx/profeco/documentos/revista-del-consumidor>. Consultado el: 20 nov. 2025.
- RODRÍGUEZ, J. M. Iconoclasia y revolución: Tomás Garrido Canabal y la destrucción del patrimonio religioso en Tabasco. Xalapa: Universidad Veracruzana, 2018.
- SÁNCHEZ, D. "Diseño arquitectónico con Feng Shui CDMX". Arquitecto México [en línea], 25 nov. 2025. Disponible en: <https://arquitectomexico.com/diseño-arquitectonico-con-feng-shui-cdmx>. Consultado el: 20 nov. 2025.
- SAUMADE, F. "Toro, venado, maíz, peyote: El cuadrante de la cultura wixarika". Revista de El Colegio de San Luis, vol. 3, n. 5, 2013, p. 16-54. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/4262/426239617002.pdf>. Consultado el: 20 nov. 2025.

Solicitudes de Transparencia

- COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH), 2025. Respuesta a solicitud de acceso a la información con número de registro 330030925000606 [en línea]. 2 de julio. Ciudad de México: CNDH. [Consulta: 2 julio 2025]. Disponible en: [URL de la Plataforma Nacional de Transparencia <https://www.plataformadetransparencia.org.mx/Inicio>]
- FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (FGR), 2025. Respuesta a solicitud de acceso a la información con número de registro 330024625001325 [en línea]. 2 de julio. Ciudad de México: FGR. [Consulta: 2 julio 2025]. Disponible en: [URL de la Plataforma Nacional de Transparencia <https://www.plataformadetransparencia.org.mx/Inicio>]
- PROCURADURÍA FEDERAL DE LA DEFENSA DEL TRABAJO (PROFEDET), 2025. Respuesta a solicitud de acceso a la información con número de registro 340024300002325 [en línea]. 2 de julio. Ciudad de México: PROFEDET. [Consulta: 2 julio 2025]. Disponible en: [URL de la Plataforma Nacional de Transparencia <https://www.plataformadetransparencia.org.mx/Inicio>]
- PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA), 2025. Respuesta a solicitud de acceso a la información con número de registro 340024400004125 [en línea]. 2 de julio. Ciudad de México: PROFEPA. [Consulta: 2 julio 2025]. Disponible en: [URL de la Plataforma Nacional de Transparencia <https://www.plataformadetransparencia.org.mx/Inicio>]

- PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR (PROFECO), 2025. Respuesta a solicitud de acceso a la información con número de registro 340024500001725 [en línea]. 2 de julio. Ciudad de México: PROFECO. [Consulta: 2 julio 2025]. Disponible en: [URL de la Plataforma Nacional de Transparencia <https://www.plataformadetransparencia.org.mx/Inicio>]
- SECRETARÍA DE ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO, 2025. Respuesta a solicitud de acceso a la información con número de registro 070121525000072 [en línea]. 2 de julio. Ciudad de México: Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. [Consulta: 2 julio 2025]. Disponible en: [URL de la Plataforma Nacional de Transparencia <https://www.plataformadetransparencia.org.mx/Inicio>]
- SECRETARÍA DE CIENCIA, HUMANIDADES, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, 2025. Respuesta a solicitud de acceso a la información con número de registro 213229125000013 [en línea]. 2 de julio. Ciudad de México: Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. [Consulta: 2 julio 2025]. Disponible en: [URL de la Plataforma Nacional de Transparencia]
- SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (SEP), 2025. Respuesta a solicitud de acceso a la información con número de registro 340026000007625 [en línea]. 2 de julio. Ciudad de México: SEP. [Consulta: 2 julio 2025]. Disponible en: [URL de la Plataforma Nacional de Transparencia <https://www.plataformadetransparencia.org.mx/Inicio>]